

ಭಾರತೀಯರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ದಾರ್ಶನಿಕ:**ಡಾ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್****ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಆರ್ಯ್. ಭಂಡಾರಿ**

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಜಿ.ಪಿ. ಪೋರವಾಲ
ಕಲಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿ. ವಿ. ಎಸ್. ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸಿಂದಗಿ,
ವಿಜಯಪುರ.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18865693>**ABSTRACT:**

ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೋರಾಟದ ನೈಜ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ವರ್ಣವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಅವರು, ದಲಿತರ ಹಾಗೂ ಶೋಷಿತರ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರಿದರು. ಕೇವಲ ತಳಸಮುದಾಯಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, 'ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್' ಮಂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ತ ಭಾರತೀಯ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಬಗೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನತೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾತ್ಯತ್ವದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಜಾತ್ಯಾತೀತ ನವಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ಅದ್ವಿತೀಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ವಿವೇಚಿಸುತ್ತದೆ.

KEYWORDS:

ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿವಾರಣೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸ್ತ್ರೀ ಸಬಲೀಕರಣ (ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್), ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ.

ಪೀಠಿಕೆ:

ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿಂತಕ ಮತ್ತು ದಾರ್ಶನಿಕ ಡಾ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟವೇ ಒಂದು ಜೀವನ ಗಾಥೆ. ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದಕ, ಜಾತ್ಯಾತೀತ ನವ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾತೃ, ಸಮ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಕ, ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ, ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ, ಭಾರತ ರತ್ನ, ಮಹಾ ಮಾನವತಾವಾದಿ ಮುಂತಾದ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರ ಘನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅಸಮಾನತೆಯ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಕುಟುಂಬವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಇಟ್ಟ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯು ತಾಳ್ಮೆಯ ಪ್ರತಿರೋಧವಾಗಿ ದೈರ್ಯ, ಛಲ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಅಧ್ಯಯನ, ಅವರಲ್ಲಿರುವ ವೈಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಎಂಥವರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಪಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಸಮಾನತೆಯ ತವರಾಗಿದ್ದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರವನ್ನು ಸಾರಿದ ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ ಕಂಡ ಮಹಾನ್ ದ್ರಷ್ಟಾರರು. ಏನು ಅರಿಯದ ಎಳೆಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲಾದ ಪ್ರೈಶಾಚಿಕ ಸ್ವರೂಪದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಿಷ್ಟಗಳ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ದಮನಿತರ ಹಣೆಬರಹವನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಮೊದಲ ಮೆಟ್ಟಿಲು 'ಅಕ್ಷರ' ಮತ್ತು 'ವಿದ್ಯೆ' ಎಂದು ಅರಿತಿದ್ದರು. ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಅಕ್ಷರ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದವರನ್ನು ಕುರಿತು, "ಮಾನವನ ಪ್ರಗತಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಏನು ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಬೇಕಾದದ್ದು ಅವರ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು" ಎಂದು ಬೋಧಿಸಿದರು.

ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳು ಸುಖಮಯವಾದವುಗಳೇನಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದು ಅವರ ಬಿಡದ ಛಲ, ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಎಂದೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದ ವೈಚಾರಿಕ ಅರಿವು ಅವರನ್ನು ಎಂದೂ ಕುಗ್ಗಿಸಲಿಲ್ಲ. ಗಗನ ಕುಸುಮವಾಗಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮನದ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಧೀಮಂತ ಪುರುಷ. ಅವರಷ್ಟು ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹೊತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿಗುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜ್ಞಾನದ ಅರಿವು ಎಂಥದ್ದು ಎಂದರೆ? ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶದ ವಿಸ್ತಾರವೆಷ್ಟೋ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲು. ಜಗತ್ತಿನ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದಕ, ಸಮ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಕ, ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ, ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ, ಭಾರತ ರತ್ನ, ಮಹಾ ಮಾನವತಾವಾದಿ ಹಾಗೂ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ನವ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾತೃ ಎಂದು ನಾನಾ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಘನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರುವ ವಿಚಾರವಾದಿ ಚಿಂತಕ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ: "ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಓರ್ವ ದಾರ್ಶನಿಕರಾಗಿದ್ದರು."¹ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಸತ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಕರಡು ರಚನಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗ

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೇ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಒಮ್ಮತದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿ ಎಂಥದ್ದು ಎಂಬುದರ ಅರಿವು ನಮಗಾಗದೆ ಇರಲಾರದು. ಡಾ. ಎಂ.ಎಂ. ರಾಜಶೇಖರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ “ಭಾರತದ ದೀನ ದಲಿತರ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ತಾವು ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟದ ಅಂಗವಾಗಿಯೇ ಸಂಘಟಿಸಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತಾ ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳ ವಿಮೋಚನೆಯಾಗದ ಹೊರತು, ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅರ್ಥರಹಿತ ಎಂಬ ಮೂಲ ತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಏಕೈಕ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೇವಲ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರ ನಾಯಕರಾಗಿರದೆ ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲದ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಾತೃತ್ವದ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಮಹಾನುಭಾವರಾಗಿದ್ದರು.”² ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರವರ ಇಡೀ ಜೀವನ ದೀನ ದಲಿತರ ನೋವಿನ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಿದ್ದು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಚಲವಾದ ವಿಶ್ವಾಸವುಳ್ಳ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ನವ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕನಸನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಹೋರಾಡಿದರು. ಅಂತೆಯೇ ಅವರನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣಲಾಗದು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳಾದ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತಾ ಆಚರಣೆಯ ನಿರಾಕರಣೆ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾನತೆ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಸಮಾನ ಸ್ಥಾನ ಇವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ದಯಲ್ಲೂ ಕಾಡಿದ ವಿಚಾರಗಳು. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕರ್ತೃತ್ವ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ “ಸಮ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ದಾರ್ಶನಿಕ: ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್” ಎಂಬ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತಾ ಆಚರಣೆಯ ನಿರಾಕರಣೆ:

ಮಾನವನ ಹುಟ್ಟು ಆಕಸ್ಮಿಕ. ಈ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೀಳು ಎಂದು ಬಗೆಯುವುದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಅಮಾನವೀಯ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಹಿಂದೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದಕ್ಕೆ ತೀರಾ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು. ಭಾರತೀಯ ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಥದ್ದು ಎಂದರೆ, ‘ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಾಯಿಯಿಂದ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ತೋಳಿನಿಂದ, ವೈಶ್ಯ ತೋಡಿಯಿಂದ, ಶೂದ್ರ ಪಾದಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲದೆ, ಬಹು ಸಂಖ್ಯಾತ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಇದುವೇ ಸತ್ಯವೆಂದು ನಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಹೀನ ಗುಣಗಳ ಸಂಗಮವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಪ್ಪನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ‘ಹುಟ್ಟು ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಷ್ಟೇ.’ ಮಾನವ ಕುಲವೆಲ್ಲವೂ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲವೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ-ಕನಿಷ್ಠವೆಂಬ ಮೌಲ್ಯವಾದರೂ ಎಲ್ಲಿಯದು; ತಾಯಿ ಎಂಬ

ಪದವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಆದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ವರ್ಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿಯರು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ವರ್ಣೀಯರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು. ಇವುಗಳನ್ನು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಾತಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬಿಗಿಯಾದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿತು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಈ ವರ್ಣದಿಂದಾಚೆಗೆ ಇರುವವರನ್ನು ಪಂಚಮ ವರ್ಣ ಇಲ್ಲವೆ ಪಂಚಮ ವರ್ಗವೆಂದು ಅಥವಾ ಅಸ್ವಶೃತ್ಯ ಜಾತಿಯೆಂದು ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ತನ್ನ ನೀಚ ಬುದ್ಧಿ ಮೆರೆದುದನ್ನು ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ “ಅಸ್ವಶೃತೆ ಮತ್ತು ವರ್ಣ ಭೇದಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಎರಡು ಅಮಾನವೀಯ ಕ್ರೌರ್ಯಗಳು”³ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದು ವಾಸ್ತವತೆಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಂತಿದೆ. ಅಸ್ವಶೃತಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ, ಒಂದು ವರ್ಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಸಂಘರ್ಷ. ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊರ್ವನಿಗೆ ಮಾಡುವ ಅನ್ಯಾಯ, ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತನಗಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯದೇ ಆದ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಹಲವು ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಂಕೀರ್ಣ ಘಟಕ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಸಹಜ. ಈ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳುವ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಹಜವೆಂಬಂತೆ ಒಬ್ಬ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷವೇರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.⁴ ಈ ಅಸ್ವಶೃತೆಯನ್ನು ಸವರ್ಣೀಯರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಂಥದ್ದು ಎಂದರೆ, ಅನ್ಯಾಯವಾದಾಗಲೂ ಅಸಹನೆಯೆಂದು ತಿಳಿದಾಗಲೂ ನೋವನ್ನು ನುಂಗಿಕೊಂಡು ಬಾಯಿ ಬಿಡದೆ ಬದುಕನ್ನು ನೂಕಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿತ್ತು. ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಂಘರ್ಷ, ಬಾಯಿ ಬಿಡದೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇದು ಎಂಥ ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಇಂತಹ ಅಸಂದಿಗ್ಧ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಶೋಷಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿರುವ ಹಿಂದೂಗಳು ಅಸ್ವಶೃತ ಭದ್ರತೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಲದವರೆಗೂ ಅಸ್ವಶೃತರನ್ನು ದಮನ ಮಾಡುತ್ತಾ, ದಹಿಸುತ್ತಾ, ಪಾಪದ ಕೊಪಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ತಮ್ಮ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹುನ್ನಾರದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇಂತಹ ಜಡಸ್ಥಿತಿಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ವೈ.ಎಸ್.ವಿ. ದತ್ತ ಅವರು ಗ್ರಹಿಸಿರುವಂತೆ: “ಭಾರತದ ಅಸ್ವಶೃತ ಮೈಲಿಗೆಯು ಜನನ ಮರಣ ಇತ್ಯಾದಿಯ ಮೈಲಿಗೆಗಿಂತ ತೀರಾ ಭಿನ್ನ. ಇದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಮೈಲಿಗೆ ಎನ್ನಿಸಿದೆ. ಇವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ಹಿಂದೂಗಳು ಮೈಲಿಗೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ನಡೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಶುದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಸ್ವಶೃತರನ್ನು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧನವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಮೈಲಿಗೆ, ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೂ ಮೈಲಿಗೆ,

ಸಾಯುವಾಗಲೂ ಮೈಲಿಗೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಾ; ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ಹೊರೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೇ ಹುಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳ ಜನನಕ್ಕೂ ಅವರು ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಇದೊಂದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಆನುವಂಶಿಕವಾದ ಹಾಗೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ತೊಳೆಯಲಾಗದ ಕಲೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಭಾವಿಸಿದಂತಿದೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೇಯ ಕಲ್ಪನೆ.”⁵ ಒಂದೆಡೆ ಶುದ್ಧ-ಅಶುದ್ಧತೆಯ, ಶ್ರೇಷ್ಠ-ಕನಿಷ್ಠತೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ತನಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ತಿರುಚಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವೈ.ಎಸ್.ವಿ. ದತ್ತಾ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರಸ್ತುತ. ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯನನ್ನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿ ಮೈಲಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಿಂದೂ ಸ್ಪೃಶ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯನೂ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ‘ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣ’ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮತ್ತು ಧರ್ಮೀಯರ ಗುಣಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೇಸಿಕೆಯನ್ನು ತರಿಸುವಂತೆಯೇ ಇವೆ. ಅಂತೆಯೇ ತಮ್ಮ ಮೂಕನಾಯಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಥಮ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ “ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಲಾರವು. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವು ಏಣಿ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಲ್ಲದ ಅನೇಕ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಗೋಪುರದಂತೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಯೂ ತಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಸಾಯುವತನಕ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಾಗಿದೆ.”⁶ ಇಂತಹ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಮುಗ್ಧ ಜನರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಇಬ್ಬಗೆಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಮನಗಂಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿಯೇ, ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಅದೇನೆಂದರೆ, “ಮುನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತವನ್ನು ಆಳಿದ್ದೀರಿ, ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಮನುವಾದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದೆಂದು ಹೇಗೆ ನಂಬಲಿ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೀವು ದೇಶವನ್ನಾಳಿದ್ದೀರಿ ಇನ್ನೂದೆ ಸ್ವತಂತ್ರರಾದ ಮೇಲೆ ಈ ದೇಶದ ಮನುವಾದಿಗಳು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿಗಳು ಭಾರತದ ದಲಿತರನ್ನು ಆಳುತ್ತಾರೆ.”⁷ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೂ ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಶೂನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯದ ಮಾತಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ದಲಿತರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಿ ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಮುಂದಿಟ್ಟರು. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕಾಣದೆ ‘ಯಾರೋ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವರೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರ ಮುಂದೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲ. ನಿರಂತರವಾದ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ.’ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಕಾಣದ ಧರ್ಮ ಅದು ಧರ್ಮವೇ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ‘ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯಿಂದ

ಹೊರ ಬರಬೇಕಾದರೆ “ಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಿ, ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ನಂತರ ಹೋರಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರು.

ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾನತೆ:

ಭಾರತೀಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ ಎಂತೋ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾನತೆಯೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದರೊಡನೊಂದು ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಚಿಂತನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜಾತಿಗಳಿದ್ದು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಬುದು ಜಾತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ವೃತ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಭದ್ರತೆಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ತೊಡಕಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. “ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗದ ಪೌರೋಹಿತೈಕ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು (ಪೂಜೆ, ಯಾಗ, ಹೋಮ ಇತ್ಯಾದಿ) ಬಹಳ ಗೌರವವನ್ನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದೇ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಕಾರಣ.”⁸ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರನ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮನಸೊಪ್ಪದಿದ್ದರೂ, ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಜಾತಿಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಗಗನ ಕುಸುಮವಾಗಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಪ್ರತಿಭೆ ಎನ್ನುವುದು ಮೇಲ್ವರ್ಗದ್ದು ಅದರ ಫಲ ಪ್ರತಿಫಲಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲು ಎಂದುಕೊಂಡು ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಂತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದೆಡೆ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೆಳವರ್ಗದವರು ಸಹಜವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿವೇಚನೆಗೆ ತೋರಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಮಗೆ ಹೊರತಾದ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ‘ಇದು ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿನ ಕರ್ಮವೆಂದು’ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಕಾಲಾನುಕಾಲ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆ. ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ: “ಆಧುನಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಧಾನಗಳು ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾನವನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಹಾಗಾಗಿ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲೊಂದು ಹೆಬ್ಬಂಡೆ.”⁹ ಹೀಗಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಅವನನ್ನು ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ನಡೆಯುವ ಜಾತಿ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯ ಘಟನೆಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ.

ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬರೆದ ಕೃತಿಗಳು:

1. Administrative and Finance of the East India Company
2. The Evolution of Provincial Finance in British India
3. The Problem of Rupee
4. Miscellaneous Essays

ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಡುವ ವಿಚಾರಗಳೆಂದರೆ, “ಉತ್ತಾದನಾ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೇ ಜನರ ಹಿಡಿತವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಾನತೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವು ಸಮಾಜದ ಮತ್ತು ಪ್ರಭುತ್ವದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಾನತೆಯ ಹಾದಿ ಸುಗಮ”¹⁰ ಎಂದು ಅರಿತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಜಾತಿಯಿಂದ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಹುದು. ಅಸ್ವಶ್ಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ, ಅಸ್ವಶ್ಯ ರೈತನಿಗೂ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ತಾವು ಉತ್ತಾದಿಸಿದ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಾವೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಅಸ್ವಶ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕಲು ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ. ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ, ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಧೀಮಂತಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ತಾವು ಬರೆದು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ‘ಬಹಿಷ್ಕೃತ ಭಾರತ’ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಶ್ಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಉನ್ನತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ, ಸಾಗುವಳಿಗಾಗಿ ಭೂಮಿ ಹಂಚಿಕೆ. ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಶ್ಯರು ದುಡಿಯಲು ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವತಃ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ತಾವೇ ದುಡಿಯುವುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಸ್ವಶ್ಯರಿಗೂ ಭೂಮಿಯ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಸ್ವತಃ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು. ಸ್ವತಃ ದುಡಿಯುವುದರಿಂದ

ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಬೌದ್ಧಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ:

ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 'ಬುದ್ಧಿವಂತ'ರೆಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯಬೇಕು. ಎಂಬುದು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬುದ್ಧಿವಂತ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಒಂದು ಜಾತಿವಾದಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವರ್ಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವರ್ಗ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರು ಜಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಬೆವರು ಸುರಿಸದೆ ಇದ್ದರೂ, ಆನೆಯಂತೆ ಬೊಜ್ಜು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ, ಬುದ್ಧಿವಂತರೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವರಷ್ಟು ಮೂರ್ಖರು ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯೆಂಬುದು ಅರಿವಿಗೆ, ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ, ಅಧ್ಯಾಪನ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಸಂಪಾದಿಸುವಂತದ್ದು. ಆದರೆ, ಜಾತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಬೇತಾಳನ ಹಾಗೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಹೊರತು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನಲ್ಲ. ಈ ಜಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರೆಂದು ಬೀಗಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವವರ ಮಧ್ಯೆ, ಸುಖ, ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಯೂ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹು ವಿರಳ.

ಬೌದ್ಧಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸಿ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಕಲಿತು, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವ ಕಂಡರಿಯದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ ಅಪರೂಪದ ವಿಚಾರವಾದಿ ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಮೋಸ, ವಂಚನೆ, ಅನ್ಯಾಯ, ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಬಂಡ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿ ದರ್ಪದಿಂದ ಮೆರೆಯುವವರ ಕುತಂತ್ರದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಸಮಾನತೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಭ್ರಾತೃತ್ವದ ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳ ಬದ್ಧತೆಯ ಬದುಕಿನ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ. 'ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ 'ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಾಯಲ್ಲಿ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ತೋಳಿನಲ್ಲಿ, ವೈಶ್ಯ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ, ಶೂದ್ರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ.' ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ. ಎಂದಾದರೂ ಮನುಷ್ಯರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಸೀ ಗರ್ಭ ಕೋಶದ ವಿನಃ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ತಾಳುವುದು ಅಸಂಭವವೇ ಸರಿ. ಇಂತಹ ಕಟ್ಟು ಕತೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅಂತೆಯೇ 'ಉಳಿಗಮಾನ್ಯ ಶಾಹಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು, ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು, ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು, ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಈ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕೇವಲ

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಮೀನ್ದಾರರು ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಮೀನ್ದಾರಿಕೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಸೇರುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರರು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವಿರೋಧಿಸಿದರು.”¹¹ ದಲಿತರ ಏಳಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದವೆಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಮಾನವನ ಜೀವನ ವಿಧಾನ ನಡೆ-ನುಡಿ, ಆಚಾರ-ವಿಚಾರಗಳು, ಗುಣ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಮಾನವ ಬದುಕು ಸುಂದರಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕಾರಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಸುಸಂಸ್ಕೃತನಾಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಹೊರಟಾಗ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು. ಏನೇನು ಇರಬಾರದು ಎಂಬ ವಿವೇಚನೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಿಂತಕ ಡಾ. ರಾಜಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ “ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗುಡಿಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆ ಗುಡಿಗಳೆಲ್ಲ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಾಗಬೇಕು. ಜೈಲುಗಳು ಬೇಡ. ಅವು ಇದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರುವ ಖೈದಿಗಳ ಬದಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಜಕೀಯಸ್ಥರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸೋಮಾರಿಗಳು ಇರಬೇಕು.”¹² ಎಂಬ ಸತ್ಯಾ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಯಾವ ಮುಲಾಜು ಇಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಖಂಡಿಸುವುದರ ಹಿಂದೆ ಡಾ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಆಲೋಚನಾ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.

ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮನುಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಕಾಣದ ಧರ್ಮ ಅದು ಧರ್ಮವೇ ಅಲ್ಲ; ಎಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಧರ್ಮದ ತಿರುಳನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಜನ್ಮಾಧಾರಿತ ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುವ ಮನು ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದರು. ಮನುಸ್ಮೃತಿಯ ದಹನ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಈ ನೆಲದ ಕುರುಡು ಕಟ್ಟು ಪಾಡುಗಳ ದಹನ.¹³ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಿಂತಕ ಪ್ರೊ. ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪನವರ ಹೇಳಿಕೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪ್ರತೀಕವೇ. ಈ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಅನ್ಯಾಯ, ಶೋಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾವು ಬೌದ್ಧಿಕ ದಾರಿದ್ರ್ಯರೇ. ನಮಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡವನೇ ನಿಜವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಭಾರತ ಕಂಡ

ಅಪರೂಪದ ಮಹಾ ಮೇಧಾವಿ, ನಿಜವಾದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಗಣಿ ಎಂದರೆ ಡಾ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್.

ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸಮಾನ ಸ್ಥಾನ:

ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡಿ ಬಂದದ್ದು 19 ನೇ ಶತಮಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವುದಾದರೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಷನರಿಗಳು ಉನ್ನತ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಲಾಗಿ, ಸ್ತ್ರೀಯರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣಾವಾದಿಗಳ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿಯುವಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬಾ ಫುಲೆ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಾಯಿ ಫುಲೆ, ರಾಜಾರಾಮ ಮೋಹನರಾಯ, ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀ ಶ್ರಮಿಸಿದರಾದರೂ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ತ್ರೀ ಬದುಕಿಗೆ ಭದ್ರವಾದ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಡಾ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೊದಲಿಗರು. ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಮಾನವ ಕುಲದ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು. ಈ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬದುಕು ಸುಂದರವಾಗಬಲ್ಲದು. ಪುರುಷನಂತೆಯೇ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಸಮಾನ ಸ್ಥಾನ ಮಾನಗಳಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ದೃಢವಾದ ನಿಲುವು. ಅಂತೆಯೇ ಅವಳು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಲು ಹೋರಾಡಿದರು. “ಮುಂಬಯಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 1927 ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರಲ್ಲದೆ, ದುಡಿಯುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಭತ್ಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ ರಜೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಈ ಮಸೂದೆ ಕೇವಲ ಮುಂಬಯಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗಬೇಕು.”¹⁴ ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು. ಮನುಕುಲವನ್ನೇ ಬೆಳಗಿದ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿತ್ತು. ಸ್ತ್ರೀ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲಳು. ಅಂತೆಯೇ 1936 ರಲ್ಲಿ ದೇವದಾಸಿ ಜೋಗತಿ ಶೋಷಿತ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ‘ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಬಾಳಬೇಕೆಂದರೆ, ದೇವದಾಸಿ ಜೋಗತಿ ಮತ್ತು ವೇಶ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿಯಂತಹ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಂತೆ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.’ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಶುಚಿತ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಾಗುವುದರಡೆಗೆ ದಾಪುಗಾಲಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವ ಕೀಳರಿಮೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸುಂದರ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಎಂದಿರುವ ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತಾ ನಿವಾರಣೆಯಷ್ಟೇ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಬಲೀಕರಣವೂ

ಮುಖ್ಯವೆನಿಸಿತ್ತು. ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷ ಈವರೆಗೆ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಅರಿತು ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು.

ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟ ಶೂದ್ರ ಸ್ತ್ರೀ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಇಡೀ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಪರವಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಡುವೆಯೂ ಸತತವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ 'ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್' ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ 1944 ರಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. "ಮಸೂದೆಯು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯಾಗಿ ಮಸೂದೆಯಾಗಿ ಪಾಸಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡ ಪಂಡಿತ ನೆಹರು ಅವರ ಬಗೆಗೆ ಸ್ವತಃ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು."¹⁵ ಸ್ವತಂತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೂರ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ಮಹಾಮುತ್ಯದ್ದಿ ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಶತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೂಲಕ 1951 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದರಾದರೂ ಮಸೂದೆ ಪಾಸಾಗದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಪರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ, ಕೊನೆಗೂ ನ್ಯಾಯ ದೂರಕಿಸಿ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರು. ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಸೂದೆಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಕೀರ್ತಿ ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಹಿತವನ್ನು ಕಾಯುವ ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು:

1. ಏಕ ಪತ್ನಿ ವಿವಾಹ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧ, ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ 1955 ರಂತೆ ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರು.
2. ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು, 1956 ಪ್ರಕಾರ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಎನ್ನುವ ಭೇದವಿಲ್ಲ.
3. ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.
4. ಸ್ತ್ರೀ ಧನವಾಗಿ ಬಂದ ಆಸ್ತಿ, ಹಣ, ಒಡವೆ, ಆಭರಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಹಕ್ಕು.
5. ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಕ್ಕು- 1956.
6. ಪ್ರತಿಯೋರ್ವ ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕು.
7. ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ.

ಮಹಿಳೆಯರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಔರಂಗಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ ಮಿಲಿಂದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದರು. ಹೀಗಿದ್ದೂ ಡಾ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ದಲಿತ ಮತ್ತು ದಲಿತ ಪರವಾದ ಹೋರಾಟಗಾರ ಎಂಬ ಹಣೆ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಗೆ ಅವಕಾಶ:

ಉಪನಿಷತ್ತು ಒಂದರಲ್ಲಿಯ 'ಸರ್ವೇಜನಃ ಸುಖಿನೋಭವಂತು' ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮನುಷ್ಯ-ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಜಾತಿ, ಲಿಂಗ, ವರ್ಣಾಧಾರಿತ ತಾರತಮ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರವದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಲುವಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಬದುಕಿ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಮಾನಸಿಕ ನೋವಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಛಲ ಬಿಡದ ಹೋರಾಟ ಇದಾವುದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಅದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸರ್ವರು ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಬದುಕಿದಾಗಲೇ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. 'ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದದ್ದು ಆತ್ಮ ಗೌರವ.' ವರ್ಣಭೇದ, ವರ್ಗಭೇದ, ಲಿಂಗಭೇದ ಮತ್ತು ಜಾತಿಭೇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾದ ಮುಕ್ತವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಕಂಡು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕು ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಅರಿತಿದ್ದರು. ಅಂತೆಯೇ ಸಂವಿಧಾನದ 3 ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 7 ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, 1978 ರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕಿಗೆ 44 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ, ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಆರು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ 14 ರಿಂದ 18 ನೇ ವಿಧಿಗಳು ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು, 19 ರಿಂದ 22 ನೇ ವಿಧಿಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕನ್ನು, 23 ಮತ್ತು 24 ನೇ ವಿಧಿಗಳು ಶೋಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹಕ್ಕನ್ನು, 25 ರಿಂದ 28 ನೇ ವಿಧಿಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕನ್ನು, 29 ಮತ್ತು 30 ನೇ ವಿಧಿಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಕ್ಕನ್ನು, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ಚ್ಯುತಿಯಾದರೆ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಹಾರದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿ ಸರ್ವರು ಸ್ವತಂತ್ರರು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾರಿದರು.

ಉಪಸಂಹಾರ:

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ವೈಚಾರಿಕ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ

ಶ್ರಮಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಸಂದರ್ಭದವರೆಗೂ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೇನಾನಿಗಳು, ಸುಧಾರಕರು, ಚಿಂತಕರು ತಮ್ಮ ಸೀಮಿತ ನೆಲೆಯೊಳಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಗಲ್ಲ; ತಳ ಸಮುದಾಯಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಸಮುದಾಯಗಳವರೆಗೂ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರು. ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕು ಏನೆಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳದ ಜಡ್ಡುಗಟ್ಟಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಲಕಿ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಏಳೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಾ; ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಏಳಿಗೆಯಾಗಿತ್ತು. ಡಾ. ಎಮರ್ಸನ್ ಹೇಳುವಂತೆ: “ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಜನಾಂಗದಿಂದ ನಾನಾ ಹಿಂಸೆ, ಅಪಮಾನ, ತಿರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಂಟಾದ ಅಂಬೇಡ್ಕರರು ಕೆಳವರ್ಗದ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ, ಸೋದರತೆ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಕರುಣೆ, ಶೀಲ ಬೆಳೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣ, ಬರೆದ ಲೇಖನ ಸದಾ ಮನನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದವು. ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅಡಿಗಲ್ಲಾದವು.”¹⁶ ಎಂಬ ಮಾತು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಸತ್ಯ. ಅವರ ವೈಚಾರಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ. ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ: ಶ್ರೀಮಂತರ ಸಿರಿತನ ಬಡವರ ಬವಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕಾದರೆ, ದುಡಿಯುವವರೆಲ್ಲ ಜಾತಿ ಮತಗಳನ್ನು ದಿಕ್ಕಿರಿಸಿ ಸಂಘಟಿತರಾಗಬೇಕು. ಇಂತಹ ಸಂಘಟನೆ ಮಾತ್ರ ಬಡವರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಜನ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ.” ಎಂಬುದು ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತೋಚಿದ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಜೀವಪರ ಸೆಲೆಯುಳ್ಳ ಅಂಶಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಸಮಸ್ತ ಭಾರತದ ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂದರೆ, ಕೇವಲ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಇಲ್ಲವೆ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ತಳಮೂಲದ ಶ್ರಮಿಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳವರೆಗಿನ ಭಾರತದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ಸಮಾನತೆ ದೊರೆತು ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಾದಾಗಲೇ ಭಾರತದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತದ ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ದಾರ್ಶನಿಕ ಚಿಂತಕ ಡಾ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಕಡಿಮೆಯೇ. ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕುವಂತಾಗಲಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ.

ಕೊನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:

1. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಬರಹಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಷಣಗಳು, ಸಂಪುಟ-3, ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮುನ್ನುಡಿ, ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು-1994
2. ಎಂ. ಎಂ. ರಾಜಶೇಖರ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಬರಹಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಷಣಗಳು, ಸಂಪಾದಕೀಯ, ಸಂಪುಟ-3, ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮುನ್ನುಡಿ, ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು-1994
3. ಎನ್. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸೂಸಲೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ದಲಿತರು, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ-2018, ಪು. 59
4. ಮಾ. ಭರಣಿ ಸಂ., ಶತಮಾನದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ತುಮಕೂರು-1991 ಪು. 257
5. ವೈ.ಎಸ್.ವಿ.ದತ್ತಾ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಚಾರಗಳು, ಉಲ್ಲೇಖ, ಡಾ. ಎಸ್.ಪಿ. ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚಿಂತನೆಯ ಎಳೆಗಳು, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ-2020, ಪು. 8
6. ಜ.ಸು.ನಾ., ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಹಾಶಯ, ಐ.ಬಿ.ಎಚ್. ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಪು. 38
7. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸೂಸಲೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ದಲಿತರು, ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ದಲಿತರು, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ-2018, ಪು. 69
8. ಎಸ್ ಕೆ. ಡೋಂಗ್ರೆ, Economic thought's of Dr. B.R. Ambedkar, ಬಿ. ಪ್ರಭಾಕರ ಶಿಶಿಲ (ಸಂ.), ಮಹಾನ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ಉಲ್ಲೇಖ, ಡಾ. ಎಸ್.ಪಿ. ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚಿಂತನೆಯ ಎಳೆಗಳು, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ-2020, ಪು. 10
9. ಎಸ್. ಪಿ. ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚಿಂತನೆಯ ಎಳೆಗಳು, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ-2020, ಪು. 12
10. ಎಸ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಗಾಂಧೀ, ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೆಗ್ಗೋಡು-1992, ಪು. 33
11. ಬಿ.ಎಂ. ಪುಟ್ಟಯ್ಯ, ಮುಖಾಮುಖಿ-ಸಮಾಜ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಳುವಳಿ, ಸಮರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೊಸಪೇಟೆ, 2008 ಪು. 153
12. ರಾಜಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಈರಣ್ಣ ಕೋಸಗಿ (ಸಂ.), ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ-1996, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-1997, ಪು.100
13. ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ದಲಿತರ ಧ್ವನಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಮಾ. ಭರಣಿ (ಸಂ.), ಶತಮಾನದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ತುಮಕೂರು-1991, ಪು. 61
14. ಎನ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ, ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿಲುವು, ಮಾ. ಭರಣಿ (ಸಂ.), ಶತಮಾನದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಪು. 100

15. ಜಿ.ಎಚ್. ನಾಯಕ, ದಲಿತ ಚೈತನ್ಯ, ಅಭಿರುಚಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮೈಸೂರು-2017, ಪು. 12
16. ಎನ್. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸೂಸಲೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ದಲಿತರು, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ-2018, ಪು. 112

Funding:

This study was not funded by any grant.

Conflict of interest:

The Authors have no conflict of interest to declare that they are relevant to the content of this article.

About the License:

© The Authors 2024. The text of this article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.